

**XIX ASRNING IKKINCHI YARMI- XX ASR BOSHLARIDA TOSHKENTNING
“YANGI SHAHAR” QISMIDA MA`MURIY BOSHQARUV TIZIMI.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6580174>

Kimsanboyeva Zuxra Abdukarimovna

*O`zMU tarix fakulteti Tarix yo`nalishi
I kurs magistri*

ANNOTATSIIYA: *Ushbu maqola Toshkentning “Yangi shahar” qismi XIX asr ikkinchi yarmi-XX asr boshlarida Turkiston o`lkasi iqtisodiy, siyosiy va madaniy hayotida tutgan o`rni haqida ma`lumot beradi.*

Kalit so`zlar: *Toshkent, Turkiston general-gubernatorligi, Chor Rossiyasi, Chernyayev, “Yangi shahar”, “Chernyayev posyolkasi”, “Dasht komissiyasi”.*

KIRISH

Har qanday sivilizatsiya ko`pdan ko`p, xalqlar, millatlar, elatlar faoliyati va samarali ta`sirining mahsulidir. Bizga ma`lumki, ko`chmanchilar, bosqinchilar kelib ketaveradi, ammo xalq doimo boqiy, madaniyati esa abadiydir.

Toshkent 2200 yillik tarixga ega qadimiy va ko`hna shahar xisoblanadi. Toshkentning eng qadimiy nomi Choch ilk o`rta asrlarda Shosh, Shoshkent, Binkat nomlari bilan atalib kelingan. Beruniy va Mahmud Qoshg`ariylarning asarlarida ham Toshkent degan nom ilk bor tilga olinadi. Bu hududda dehqonchilik va chorvachilikning tashkil topishi, hunarmandchilik, savdoning keng taraqqiy etishi shaharning rivojlanishiga asos bo`lgan. Shahar bosqinlar va inqirozlar davrida ham o`zining iqtisodiy, siyosiy va madaniy ahamiyatini yo`qotmadi.

XIX asrning boshida 12 ta darvoza va qo`qasi bo`lib, ular shaharning tashqarisidagi va ichkarisidagi ko`chalarning yo`nalishlariga qarab nomlangan. Bu davrda Toshkent shahrining aholisi manbalarda keltirilishicha 80000 kishini tashkil etgan ekan.

Rossiya imperiyasi bosqini davrida (XIX asrning ikkinchi yarmi) Turkiston o`lkasida kata mavqega ega bo`lgan Toshkent shahrini bosib oldi. Turkiston xalqini mustamlakachi mamlakatga nisbatan bosh ko`tarishdan xavfsiragan mustabid hukumati Anxorning chap qirg`og`ida o`zi uchun tayanch manzilga asos soldi. Chor hukumati o`zi uchun bu yerda “shaharcha” barpo qildi. Shu davrdan Toshkent “Eski shahar”, mustabit hukumati barpo etgan joy “Yangi shahar” deb ataldi. Chor ma`muriyati boshqaruvi ham “eski” va “ yangi” qismlar uchun alohida olib borilgan deyish mumkin, albatta.

Toshkentning yonida yangi qismga asos solinishi, uning rivojiga, u yerdagi iqtisodiy, siyosiy va madaniy hayot mustamlaka hukumati manfaatlariga xizmat qildi. Shaharga yevropaliklarning kirib kelishi ijobiy ham salbiy oqibatlariga olib keldi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

XIX asrning ikkinchi yarmidan boshlab Rossiya imperiyasining Turkiston o'lkasiga bosqinchilik yurishlari boshlandi. 1864 yilda Avliyota, Turkiston, Chimkent va Qo`qon xonligini bir qismi bosib olingan. 1864 yil oktabrda Toshkentni egallashga kirishildi. M.G Chernyayevning bu harakati muvaffaqiyatsiz yakunlandi, rus armiyasi kata talofat ko`rdi.

1865 yil 14 iyundan 15 iyunga o`tar kechasi general M.G.Chernyayev rus qo`shinlari ikkinchi marta Toshkent shahriga hujumga o`tdi. Kamolon darvozasi orqali kirib bordilar. Toshkent shahri zulxijja oyining yarmidan boshlab safar oyining o`n ikkisigacha, yani 42 kun davomida suvsiz, oziq-ovqatsiz qoldirildi, mahalliy xalq 42 kunlik qamaldan so`ng taslim bo`ldi.

Rus hukumati o`z qo`shinlarini Bo`zsuv (Anxor) kanalining chap sohilidagi O`rdaga (hozirgi “Anxor” kafesi o`rni) joylashtirdi. O`rdaga XIX asrning 30-yillarda Qo`qon xoni tomonidan asos solinib, uning ichida qasr, ma`muriy binolar, qurol-yarog` omborlari va kazarmalar qurilgan edi. O`rdaning hududi 30 ga ni tashkil etgan. .

XIX asrning boshlarida Toshkentda bo`lgan Hazarovning fikricha shaharning “eski” qismidan tashqari joylashgan qal`a baland devor bilan o`ralgan, unda 10000 askar joylashtirilgan .

Strategik ahamiyatga ega bo`lgan Toshkentni qo`ldan bermaslik va bosqinchilik siyosatini davom ettirish maqsadida hukumatining harbiy tayanch manzili zarur edi. General M.G.Chernyayev Toshkentliklar qal`ani qamal qilishidan qo`rqib, yangi qal`a qurirdi (1865 yozida). Tuproqqo`rg`on qal`asi Qo`ymas (Katagon) darvozasi qarshisidagi balandlikda joylashgan bo`lib, uning tarxi olti burchakli, baland tuproq ko`tarmalari bilan o`ralgan, burchaklarida mustahkam bastion (burch) 3 ta darvoza, 6 ta piyoda rotasi uchun bino, lazaretdan iborat bo`lgan.

1867-1883 yillarda Toshkent Tuproqqo`rg`onidan har kuni soatiga 12ta to`p otilgan. Qal`ada soldatlar bolsheviklar tadqiqoti ta`sirida bir necha marta qo`zg`olonlar ko`targanlar. 1917 yil 1 noyabrda Toshkent Tuproqqal`asida sho`ro hukumatining bayrog`i o`rnatilgan. Hozir bu joy o`rnida Respublika Prezidenti qarorgohi binolari joylashgan.

Balandlikda joylashgan bu qal`a “eski” shaharni nazorat qilish va “yangi” shaharni qo`riqlash imkonini beradi. Qal`a ro`parasida M.G.Chernyayev uchun katta bo`lmagan uy quriladi. Qurilishlar asosan harbiy istehkom tipidagi inshoatlardan iborat bo`lgan.

1866 yilda topograf M.N.Kolesnikov tomonidan Toshkentning “Yangi” qismi loyihasi tuzildi. Rejada Bo`zsuv va Shibli arig`i o`rtasidagi joylarni o`zlashtirish ko`zda tutilgan. Turkiston viloyati gubernatori D.I. Ramonovskiy boshchiligida tshkiliy qo`mita tuzildi. Bu qo`mita Bo`zsuv va Shibili arig`i o`rtasidagi yerlarni taqsimlash bilan shug`ullangan. 1865-1866 yillarda M.I.Chernyayev, so`ng D.I.Ramonovskiy tomonidan mahalliy aholidan 10000 rublga yer sotib olingan va to`lov evaziga qurilishga berib yuborilgan.

Mustamlakachilik sharoitida o`lkada boshqaruv ishlarini tashkil erishdan tashqari yer masalasiga ham alohida e`tibor beriladi. Mahalliy aholining yerga bo`lgan huquqlari qayta ko`rib chiqildi va Rossiya hukumati manfaatlariga moslashtirildi. 1877- yilgi Toshkent “ NIZOMI”ga ko`ra Toshkentning “Eski shahar” qismida 14000 ga yaqin, ruslar yashaydigan “Yangi shahar” qismida 3921 kishi yashar edi .

1986 yil iyunda qo`mita 500 hovliga uy qurish uchun yer berdi.1866-1867 yilda 200 ta hovli bunyod etildi. Mustabid hukumat a`zolarining asosiy yo`nalishlaridan biri Turkiston o`lkasini ruslashtirishdan iborat edi. Shu maqsadda Rossiya imperiyasi o`zining bosqinchilik siyosatini ruslarni Turkistonga joylashtirishni amalga oshirdi. O`lkaga ko`chib keltirilgan rus dehqonlari turli soliq va majburiyatlardan ozod etilgan. Toshkent viloyatida 1867 yilda ruslardan iborat Toshkentning “Eski shahar” qismida Chernyayev posyolkasiga asos solingan.

NATIJALAR VA MUHOKAMALAR

1865 yilda Chor hukumati Turkiston o`lkasidagi bosib olingan yerlarda “Dasht komissiyasi” ni tuzdi. Komissiyaning vazifasi o`lkadagi sharoitni o`rganish va uni qanday boshqarish kerakligi haqida nizom tuzish uchun material to`plash.

1.Harbiy va fuqoro hokimiyatini bir qo`lda to`plangan xolda o`lkani boshqarish.

2.Siyosiy ahamiyatga ega bo`lmagan barcha ichki ishlarni boshqarishni, yerli aholini xulq-atvori va urf-odatini xisobga olib, mahalliy aholiga topshirish.

3.Mahalliy boshqarmada, uning qonun va urf-odatlariga mavjud bo`lgan davlat manfaatlariga ziyon yetkazuvchi barcha narsalarni tugatish .

4.Sudni ma`muriyatlardan ajratish.

Bu komissiya tomonidan ishlab chiqilgan “Nizom” qonuniy tasdiqlanmadi. Butun Turkiston o`lkasidagi harbiy va fuqoro hokimiyati general –gubernator va viloyatlarning harbiy gubernatorlari qo`liga o`tdi. Rus hukumati o`lkada joriy etmoqchi bo`lgan joriy apparati mahalliy aholini har qanday miliy- ozodlik uchun ko`targan urushlarini bostirish va mustamlakachilik siyosatini mustahkamlash uchun xizmat qilish edi.

Dastlab (1867y.) Turkiston general –gubernatorligi tarkibiga Sirdaryo va Yettisuv viloyatlari kirgan. Rossiya hukmronligining kengashi bilan Farg`ona, Kaspiyorti va Samarqand viloyatlari kiritilgan.

1868 yil 27 fevralda Sirdaryo, Semipalatinsk viloyatlari va Toshkentning “Yangi shahar” qismida boshqaruv to`g`risidagi 1867 yil loyihasiga ko`ra harbiy-xalq boshqarmasi tuzildi. Statistik maslahatchi Rossitskiy boshqarmaning birinchi boshlig`i etib tayinlandi. Shaharning “yangi” va “eski” qismlaridagi ijtimoiy-siyosiy va xo`jalik bir-biridan alohida-alohida olib borilga, ikkalasi ham Toshkent shahri boshlig`iga bo`ysungan. Toshkentning “yangi shahar” qismida quyidagi ishlarni amalga oshirish ko`zlangan:

- Reja tuzish, uy qurishga yer ajratish, ko`cha va maydonlar tashkil etish.

- Soliqlar, turli tushumlarni tartibga keltirish va undirish, shahar harajatlar va daromad smetasini tuzish.

- Shahar irrigatsiya va obodonchiligini boshqarish.

Harbiy-xalq boshqarmasining barcha qarorlari general-gubernator tomonidan tasdiqlangach, viloyat idorasi, shahar boshlig'i va hokimi orqali bajarilgan.

XULOSA

Yurtboshimiz tomonidan “O`z tarixini bilmagan kechagi kunini unutgan millatning kelajagi yo`q. Bu haqiqat kishilik tarixida ko`p bora o`z isbotini topgan”. Tarixning hech bir sahifasi izsiz ketmaydi, har qanday xalq o`z yurtini bosqinchilar zulmiga qarshi milliy-ozodlik kurashlari olib boradi, mustaqillikka intilib yashaydi.

Toshkent mustabid hukumatning ayovsiz va surovli mustamlakachilik siyosatiga dosh berib, asrlar davomida shakllanib kelgan tarixi, milliy an`analari, qadriyatlari va urf- adatlarini yo`qotmadi. Toshkent shahrini tayanch nuqtaga aylantirdi. Rossiya imperiyasining asosiy maqsadi ruslashtirish edi. Rossiyadan Turkiston o`lkasiga ko`chirib keltirilgan yersiz dehqon va mujiklar soni ortib bordi.

Turkiston o`lkasini Markazning xom ashyo yetkazib beruvchi bazasiga aylantirdilar. “Butun o`sha davr haqida haqiqatni aytadigan bo`lsak, u zamondagi hayotimizni jahon tarixi va amaliyoti bilan taqqoslaydigan bo`lsak, shuni ochiq aytish kerakki, u paytda O`zbekiston bir yoqlama iqtisodiyotga – Markazga butunlay qaram, izdan chiqqan iqtisodiyotga ega bo`lgan yarim mustamlaka mamlakat qatoriga aylangan edi”.

Toshkent shahrining “Yangi shahar” qismi asosan ruskardan iborat bo`lgan. Bu yerga ko`chirib keltirilgan rus aholisiga ko`plab imtiyozlar berilgan. Ko`chirib keluvchilarning soni ortib borishi natijasida xatto, “eski shahar” qismiga ham kambag`al rus dehqonlarining “Chernyayev posyolkasi” taskil qilingan. Rus ma`muriyatining barcha harbiy va ma`muriy binolari, maishiy xizmat ko`rsatuvchi korxonalari shaharning “yangi shahar” qismida joylashgan edi.

Mustamlaka mamuriyati Turkiston o`lkasining bir necha: Toshkent, Samarqand, Andijon kabi shaharlari yonida “Yangi shahar” qismlarga asos solib, bu yerda o`zining mustamlakachilik siyosatini amalga oshirish uchun tayanch manzillarini yaratdi.

Toshkentning “yangi” qismida madaniyat va san`at sohasida ham bir qancha ijobiy va salbiy o`zgarishlar sodir bo`ldi.

1) mustabid hukumat shaharda tshkil qilingan musiqa va teatr to`garaklari orqali Turkiston o`lkasida rus madaniyatini targ`ib qilish va ommalashtirish:

2) aynan ana shunday siyosat orqali milliy madaniyatni bo`g`ish va uni asrlar davomida shakllanib kelgan milliy an`ana va udumlarni yo`q qilishdan iborat edi.

Tarixi va madaniyatini bilmagan xalqni yengish va unga xukmronlik qilish juda oson ekanligini chor hukumati yaxshi tushungan va iloji boricha bu siyosatni amalga oshirish uchun barcha chora-tadbirlarni amalga oshirgan. Lekin Toshkentliklar asrlar davomida shakllanib kelgan o`z

madaniyatini yo`qotmagan. Turkiston o`lkasiga kirib kelgan Yevropa madaniyati yutuqlari ta`sirida o`z madaniyatini saqlab qolish va rivojlantirishga harakat qilgan. Bunday ishlarni amalga oshirishda ziyolilarning o`rni beqiyosdir.

ADABIYOTLAR

1. Karimov I.A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo`q. Toshkent. 1999. 5-bet.
2. Karimov I.A. “Yuksak ma`naviyat-yengilmas kuch”. Toshkent. 2008. 4-bet
3. Karimov I.A. O`zbekiston XXI asrga intilmoqda. Toshkent. 1999. 6-bet.
4. R. Shamsutdinov, X. Mo`minov O`zbekiston tarixi. Andijon-2011. 4-bet.
5. Ozodayev F. Toshkent tarixidan ocherklar. T.: 1960. 106-bet.
6. Muayev N.U. XIX asrning ikkinchi yarmi- XX asr boshlarida Turkistonda sanoat ishlab chiqarishning shakllanishi. Toshkent. 2008. 7-8-betlar.
7. X. Ziyoyev Turkistonda Rossiya tajovuzi va hukmronligiga qarshi kurash. T.: 1998. 184-bet.
8. J. Ismoilova XIX asrning ikkinchi yarmi- XX asr boshlarida Toshkentning “Yangi shahar” qismi tarixi. T.: 2004 . 7-bet.
9. Нильсен В.А. У истоков современного градостроительства Узбекистана. (XIX-нач. XXвв). T.: 1988. 36-bet.
10. Toshkent Enkslopediyasi. T.: 1992. 443-bet.